

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

**СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ
СЕРИИ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ»**

Выпуск 20

**ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ**

**Донецк
2020**

УДК 082.1:351.82
ББК Ч 448.046 + Ф 033.141
Г72

Г72 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». Сборник научных работ серии «Государственное управление». Вып. 20: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020. – 249 с.

В сборнике научных работ представлены результаты научных исследований направления подготовки «Экономика и управление народным хозяйством». Рассмотрены теоретические и практические аспекты государственного управления экономикой, организации и управления предприятиями, отраслями, комплексами (промышленностью) региональной экономики, а также менеджмента в социальной сфере.

Сборник рассчитан на научных и практических сотрудников, преподавателей высшей школы, аспирантов, магистров и студентов.

УДК 082.1:351.82
ББК Ч25я54 + Ф 033.141

Сборник научных работ серии «Государственное управление» включён в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Договор № 39-02/2019 от 07.02.2019.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Министерства информации Донецкой Народной Республики серии ААА 000066 от 16.11.2016 г.

В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики (Приказ № 1134 от 01.11.2016 г.) сборник научных работ серии «Государственное управление» включён в Перечень рецензируемых научных изданий.

Учредитель: ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

Главный редактор:

Братковский М.Л. – доктор наук по государственному управлению, профессор, ДонАУиГС

Заместитель главного редактора:

Гурий П.С. – кандидат наук по государственному управлению, доцент, ДонАУиГС

Редакционная коллегия:

- Бессонова Е.А. – доктор экономических наук, доцент, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет» Российской Федерации
- Гончаров В.Н. – доктор экономических наук, профессор, Луганский национальный аграрный университет
- Докторова Н.П. – кандидат наук по государственному управлению, доцент, ДонАУиГС
- Костина Л.Н. – кандидат наук по государственному управлению, доцент, ДонАУиГС
- Макеева О.А. – заместитель Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики
- Ободец Р.В. – доктор экономических наук, доцент, ДонАУиГС
- Ободец Я.В. – кандидат наук по государственному управлению, доцент, ДонАУиГС
- Пономаренко Б.Т. – доктор исторических наук, профессор, Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации
- Пономаренко Е.В. – доктор наук по государственному управлению, профессор ДонАУиГС
- Третьяк В.В. – доктор экономических наук, профессор, Автономная некоммерческая организация высшего образования «Международный банковский институт» Российской Федерации
- Чернецкий В.Ю. – доктор наук по государственному управлению, ДонАУиГС
- Шемяков А.Д. – доктор экономических наук, доцент, ДонАУиГС

Технические секретари:

- Козлов В.С. – ответственный секретарь, кандидат экономических наук, доцент, ДонАУиГС
- Якимчак А.А. – технический секретарь

Адрес редакции: 83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а.

Телефон: (062) 337-22-46

Издаётся по решению учёного совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

© ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел I

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА, МЕХАНИЗМЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ЕЁ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ

Беганская И.Ю., Морозова В.К.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВЫСШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЕМ: СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ .. 6

Котов Е.В.

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 14

Петрик А.С., Кириенко О.Э.

СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ..... 22

Савельева О.А., Родионова Я.О.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ: АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 27

Седько В.А., Пастушенко С.Я.,

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРИНЯТИИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ..... 38

Шарнопольская О.Н., Гнеденко М.В.

ИННОВАЦИОННЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ 44

Шумаева Е.А., Джура Г.С.

СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ..... 55

Раздел II

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ КАК СОСТАВЛЯЮЩИМИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Баранник Ю.Г., Романинец Р.Н.

РОЛЬ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ..... 63

Докторова Н.П.

ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В СЛОЖИВШИХСЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 68

Киселёва А.А. СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ	74
Курган Е.Г., Коваленко О.И. ОСОБЕННОСТИ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	81
Колесников Д.В. КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩИН	88
Рыбникова Г.И., Конышева М.Г. ИНСТИТУАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ В УСЛОВИЯХ СТАГНАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	97
Кулешов А.Э. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В ДНР	108
Рудченко Т.И., Ларина О.И. К ВОПРОСУ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	113
Садекова А.М. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА	123
Саенко В.Г., Лазарева И.Е. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЕ.....	132
Кислюк Е.В., Фоменко Е.И., Скрипченкова О.Е. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ	141

Раздел III

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ И КОМПЛЕКСАМИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Гончаров И.С. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ	147
Гончарова А.В. СУЩНОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ	154

Долбня Н.В. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННЫХ КЛАСТЕРОВ.....	160
Климова П.А. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ.....	168
Курипченко Е.В. РЫНОЧНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК.	174
Половян А.В., Уткина Л.А. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В КОРПОРАТИВНЫХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ МЕНЕДЖМЕНТА.....	183
Пушкарёва Н.А., Сорока Е.В. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.....	192
Сичкар И.А. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ: СУЩНОСТЬ, РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЙ.....	199
Родзина А.В. COVID-19: ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА.....	207
Стасюк Н.В., Рыжов А.И. КОНЦЕПЦИЯ ИМИДЖА В СТРАТЕГИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.....	211
Сухина А.А., Аракельянц Н.В., Ткаченко Я. ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ИНЖИНИРИНГА НА ПРЕДПРИЯТИИ.....	219
Удалых О.А. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК.....	225
Хромова М.Н. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ В ВИРТУАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ ОБЩЕГО ДОСТУПА.....	234
Якимчак А.А. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	240

23. Мурашов С.Г. Проблемы и перспективы государственного управления рынком труда России / С.Г. Мурашов // Вестник государственного и муниципального управления. – 2016. – № 2. – С. 59-61.

24. О занятости населения: закон Донецкой Народной Республики от 9 июня 2015 г. № 50-ІНС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-zanyatosti-naseleniya/>.

25. КЗОТ ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravodnr.ru/lawdnr/kzot-dnr/>.

26. Официальный ресурс Министерства экономического развития Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mer.govdnr.ru/>

27. Официальный ресурс Республиканского центра занятости Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://rcz-dnr.ru/index.php?id=7522>.

28. Международный инвестиционный форум – итоги первого дня работы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://oddr.info/mezhdunarodnyj-investicionnyj-forum-itogi-pervogo-dnja-raboty/>.

29. Два миллиарда долларов инвестиций: почему Донецку будут завидовать все офшоры мира [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.donetsk.kp.ru/daily/27049.4/4114939/>.

УДК 316.42

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА

Садекова А.М.,

канд. экон. наук,

доцент кафедры теории управления и государственного

администрирования

ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

Статья посвящена изучению понятия «социальная политика» как основы устойчивого развития государства. В статье детально исследованы подходы к определению категории «социальная политика», обозначено значение социальной политики в разных моделях государственного управления. Также изучены составные элементы социальной сферы государства.

Ключевые слова: социальная политика, социально ориентированное государство, социальная сфера, социальные проблемы, субъекты социальной политики.

The article is devoted to the study of the concept of «social policy» as the basis for sustainable development of the state. The article examines in detail the approaches to the definition of the category «social policy», identifies the importance of social policy in different models of public administration. The components of the social sphere of the state are also studied.

Keywords: social policy, socially oriented state, social sphere, social problems, subjects of social policy.

Постановка задачи. Согласно ст. 1 и ст. 4 Главы 1 Конституции Донецкой Народной Республики: «Донецкая Народная Республика является демократическим правовым социальным государством. Социальная политика Донецкой Народной Республики направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, народное благосостояние, доступность основных материальных и духовных благ...» [3].

Это характеризует принятие государственной социально ориентированной доктрины, основанной на принципах взаимной ответственности, социального равенства и солидарности членов общества.

В сложившейся политической и экономической ситуации в Донецкой Народной Республике решение проблем социального характера приобретает насущную актуальность. Определение стратегических направлений развития Республики в социальной сфере направлено на некоторую степень стабилизации социально-экономического положения государства. Решение широкого круга социальных проблем тесно связано с дальнейшим развитием и организацией деятельности социальных институтов, с чётким определением и выбором оптимальных методов реализации направлений социальной политики и, конечно, с эффективностью формирования и реализации на практике разработанных социальных программ в рамках внедрения и исполнения социальной политики.

Эффективное решение проблемы разработки оптимальной и действенной социальной политики в Республике находится под влиянием огромного количества факторов, влияющих на социальную сферу.

Проблемы несовершенства реализуемой социальной политики вызваны результатом отсутствия эффективного механизма её реализации, оптимальной совокупности методов её реализации, отсутствием утверждённой политической догмы и приоритетов развития Республики. Это подтверждает актуальность дальнейших исследований в обеспечении и разработке механизма реализации социальной политики. Поиск новых эффективных механизмов формирования и реализации социальной политики в условиях неопределённости и обуславливает актуальность исследований по социальной политике.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам состояния социальной политики посвящены исследования следующих исследователей: Р.Г. Абдулотипов, В.Б. Крымов, О.Е. Катафин, Г.И. Осадчая, И.А. Григорьева, В.В. Артёмов, М.К. Горшков, К.И. Микульский, В.Ф. Кузнецов, В.Ц. Худавердян, О.А. Митрошенков, В.А. Петросян, Е.Г. Олейникова, В.Н. Расторгуев, С.Н. Смирнов, Е.И. Холостова и др. В их работах раскрывается понятие «социальная политика», анализируется опыт зарубежных стран в построении государственной социальной политики.

Методологическое значение для исследования имеют работы, в которых рассмотрены практика и теория государственной социальной политики РФ. Это работы таких авторов, как: В.Н. Бобкова, Ю.В. Волкова, Д.С. Львова, А.Н. Аверина, А.М. Старостенькова, С.Ю. Глазьева и др.

В работах ряда российских учёных вопросы государственного регулирования социально-трудовых отношений исследуются через призму теории и практики социального государства. Концептуальные проблемы и анализ категории «социальное государство» рассматриваются в трудах Г.И. Авциновой, М.В. Баглая,

В.Г. Белова, Н.А. Волгина, Б.Н. Королёва, Л.Н. Кочетковой, И.В. Леонидова, С.Г. Хорловой, А.Ф. Хромцова и др.

Цель статьи заключается в определении сущности социальной политики государства как основы обеспечения устойчивого развития государства.

Изложение основного материала исследования. Существует достаточно большой объём работ в области теории государственной политики относительно социальной сферы. Отдельные аспекты того, что в современных условиях представляет собой социальную политику, обсуждались ещё в трактатах мыслителей Древнего мира.

Платон писал: «Всякая власть, поскольку она власть, имеет в виду благо никого иного, как тех, кто ей подвластен и ею опекаем...», а «подлинный правитель имеет в виду не то, что пригодно ему, а то, что пригодно подвластному...» [2]. Аристотель в своих сочинениях писал, что «государство создаётся не ради того, чтобы жить, но для того, чтобы жить счастливо», «государство – ... союз в целях оказания помощи», а «наилучшим государственным строем должно признать такой, организация которого даёт возможность всякому человеку благоденствовать и жить счастливо» [2].

Такие философы, как И. Кант, К. Маркс, Дж. Локк и другие исследовали различные аспекты государственной деятельности, в частности функции в социальной сфере.

Лоренс фон Штейн – немецкий экономист и государствовед в своих трудах первым применил понятие «социальное государство», показал, что «именно обязанность государства заботиться о человеке составляет главное принципиальное отличие социального государства от всякого другого» [2].

Большой вклад в разработку исследований о государственной политике в сфере социально-трудовых отношений и развитии теории социального государства внесли такие западные учёные, как Н. Аберкромби, Х. Байер, Т. Бульман, А. Вагнер, Г. Геллер, В. Зомбарт, Б. Тернер, С. Хилл.

Анализ сущностной характеристики термина «социальной политики» позволяет сделать вывод, что отсутствует единый подход к определению самого понятия, значения, роли и инструментов её реализации.

При рассмотрении теоретических проблем данного исследования необходимо определиться с важнейшими понятиями, в том числе с определением понятия «политика».

Социальная политика как вид деятельности приобретает характеристику политического явления при наличии трёх признаков – государства, многочисленных социальных групп и наличие различных целей и интересов у этих групп» [11].

Для изучения вопросов социальной политики представляет интерес широко распространённое в политической науке веберовское понимание политики как стремления «к участию во власти или к оказанию влияния на распределение власти, будь то между государствами, будь то внутри государства между группами людей, которые оно в себе заключает» [11].

Содержание социальной политики включает отношения между людьми, а также большими группами людей по поводу условий их жизнедеятельности. Более продуктивным представляется понимание политики как сферы отношений и деятельности, которая «включает в себя всё, что обеспечивает, или препятствует реализации общих интересов социальных групп и сообществ, всё, что связано с

«человеческими ценностями: свободой, социальной справедливостью, социальным процессом» [11].

Первые упоминания о положениях политики социального государства были ещё в исторических очерках времён древней Греции и Рима. К середине XX века социально-демократическая модель (Германия, Швеция, Норвегия, Финляндия) социальной политики становится приоритетной. Основные черты этой модели проявляются через призму стабильного уровня производительности труда, наличия профсоюзов, устойчивых договорных отношений между работодателями и трудовым обществом. При этом финансирование социальной сферы со стороны государства осуществляется, как правило, через систему дифференцированного налогообложения. В данном случае государство несёт ответственность за функционирование различных социальных служб и органов социального страхования.

Социальная политика либеральной модели (США, Великобритания, Канада) осуществляется посредством социальных программ, направленных на минимальную социальную поддержку граждан. Обеспечение социальной сферы происходит в значительной мере за счёт двух источников: трудовых доходов и доходов от собственности, отсюда значительная дифференциация величины доходов.

Социальная политика консервативно-корпоративистской модели, представителями которой являются Франция и Япония, социальное обеспечение определяется не только результатами трудовой деятельности человека. Отводится большая роль социальному страхованию и сотрудничеству триады в социальной сфере: профсоюзов, бизнес-сообщества и государственных органов. Каждому из этих элементов отводятся ключевые функции, влияющие на форму и структуру социальной политики. Обеспечение социальной сферы осуществляется с помощью договорного определения уровня зарплаты, расходов на социальные услуги, ставки налогов и методов государственного регулирования.

Патерналистская модель социальной политики определяет главного субъекта – государство, которое, эффективно используя имеющиеся ресурсы, гарантирует решение социальных проблем. Государство выступает в роли активного субъекта, а население – в роли пассивного.

В более широком охвате своих функций социальная политика гарантирует обеспечение трудоустройством, услугами социальной инфраструктуры, жильём, достаточным уровнем заработной платы и другими социальными пособиями.

В более узком – реализация социальной политики направлена на принятие социальных решений относительно поддержки только определённых слоёв населения, нуждающихся в социальном обеспечении.

В области социального развития социальную политику определяют как систему мероприятий государства, направленных на улучшение качества и уровня жизни определённых социальных групп. Кроме этого социальная политика включает сферу изучения вопросов, включая экономические, политические, правовые и социологические аспекты [8].

В прикладном и практическом смысле, социальная политика – это совокупность принимаемых органами государственного управления и другими общественно-политическими структурами решений, направленных на формирование социальной стратегии государства в целях развития общества,

создания социальных условий для реализации возможностей и потребностей членов общества [11].

С точки зрения социально-трудовых отношений, социальная политика – это деятельность государства и социальных институтов, направленная на прогрессивное развитие социальной сферы общества, оказание гражданам необходимой социальной поддержки, помощи и защиты с использованием для этого имеющегося финансового и иного общественного потенциала [7].

Р. Баркер в своём словаре социальной работы трактует социальную политику, как составную часть внутренней политики государства, которая реализуется через формирование социальных программ и практического регулирования интересов основных социальных групп государства [8].

Социальная политика включает решения и мероприятия, затрагивающие все стороны жизни членов общества.

Сущность социальной политики состоит в поддержании отношений между социальными группами, а также в обеспечении условий для повышения благосостояния и уровня жизни членов общества.

В научной литературе и в нормативных правовых документах приведено множество различных определений «социальная политика».

Например, Е. Г. Олейникова государственную социальную политику раскрывает как «деятельность, осуществляемая им в процессе управления социальным развитием общества» [2]. В целом, согласны с мнением автора и считаем, что в любом определении необходим акцент на достижение высоких показателей социального развития общества.

Гамаюнов С.Г. приводит более широкое понятие социальной политики. Представляет государственную политику в социальной сфере как «деятельность государства в социальной сфере, преследующая определённые цели, соотнесённые с конкретно-историческими обстоятельствами; подкреплёнными необходимыми организационными и пропагандистскими усилиями, финансовыми ресурсами и рассчитаны на определённые поэтапные социальные результаты» [9].

Некоторые исследователи рассматривают государственную социальную политику как:

- систему государственных мер по управлению, принятию решений и применению действий для реализации принципа социального гуманизма и для обеспечения экономического развития человеческого капитала [2];

- деятельность государства и других субъектов, которая направлена на обеспечение таких условий, при которых возможно удовлетворение, стимулирование и качественное развитие потребностей отдельного человека, социальных групп и общностей [2];

- метод разрешения социальных противоречий, используя ресурсы и возможности государственной власти [5];

- систему мер, направленных на поддержание уровня жизни населения и его доходов, обеспечение занятости, поддержку отраслей социальной сферы, осуществление социальных программ, предотвращение социальных конфликтов [5].

По результатам исследований отметим, что социальная политика государства – это деятельность государственных и негосударственных органов, осуществляющих комплекс мер по защите интересов всех социальных групп общества, удовлетворению их потребностей. Социальная политика государства в современных условиях глобальных экологических катастроф и в условиях пандемии

становится ещё одним фактором обеспечения национальной безопасности государства. Это верно обосновывает В.Ц. Худавердян, в современном мире «социальная политика одного государства во многом зависит от политики других государств» [9].

При исследовании деятельности субъектов социальной политики необходимо разграничить понятие «государственная социальная политика» и «политика государства в социальной сфере». Первое понятие отражает процессы в социальной сфере, непосредственным субъектом этих процессов являются государственные органы. Второе понятие имеет более широкое значение и включает деятельность государства по созданию благоприятных условий для включения в процесс реализации государственной социальной политики негосударственных субъектов с целью осуществления ими собственных социальных мероприятий и программ.

Таким образом, социальная политика регулирует социальные отношения, которые представляют собой совокупность общественных отношений, складывающихся в процессе взаимодействия различных групп между собой по поводу условий их жизнедеятельности.

Совокупность отношений и взаимосвязей между людьми, социальными группами по поводу условий жизнедеятельности охватывается понятием социальная сфера. Социальная сфера включает или пронизывает многообразные отношения, начиная от условий труда до состояния здоровья, от досуга до национальных отношений. И тут первостепенную роль играет государственная политика в социальной сфере, которая обеспечивает граждан равными правами и обязанностями в получении тех или иных услуг. Её деятельность направлена на создание социального равновесия между различными группами населения. Поэтому социальный аспект проявляется в образовании, здравоохранении, сфере культуры, физической культуре и т.д.

Анализируя социальную сферу, Малышева Н. отмечает, что государственная политика в социальной сфере должна рассматриваться как фактор национальной безопасности» [10]. Но для этого в социальной сфере должны быть преодолены проблемы, которые обусловлены необходимостью обеспечения безопасности государства. Нельзя не учитывать и то, что ресурсные потребности социальной сферы в ближайшее десятилетие быстро возрастут, и даже в условиях развитой экономики будут усиливаться трудности в ресурсном обеспечении социальной сферы. Необходимо учитывать опыт мировых государств в достижении качественных изменений социального развития.

Исходя из того, что основной целью социального развития государства является рост качества жизни людей, отметим, что «развитие социальной сферы, с одной стороны, направлено на повышение социального качества человеческого потенциала, а с другой – на обеспечение необходимой для нормального хода экономических процессов социальной стабильности в обществе» [5].

Социальное развитие – категория, описывающая процесс перехода от одного состояния качественной определённости социальной системы определённого уровня организации к иному, более полному социальному качеству, то есть к иной социальной системе, имеющей новую меру, новое количественное и качественное единство [6].

Состав социальной сферы с позиций структурно-функционального подхода представлен на рис. 1.

Социальная политика имеет свои цели, направления, методы, средства, принципы, содержание, формы, приоритеты, субъекты и объекты её реализации. Объектом социальной политики являются социальные отношения, включающие отношения между определёнными группами общества: работающими и безработными, женщинами и мужчинами, молодёжью и пожилыми, богатыми и бедными и т.д. Социальная политика охватывает сферу отношений, связанных с перераспределением общественных благ между работающим населением и неработающими в силу возраста или болезней, между богатыми и бедными, между больными и здоровыми и т.д. с целью создания благоприятных условий жизнедеятельности различных групп и общества в целом. Но социальная политика не сводится только к перераспределению, она связана и с созданием условий для раскрытия творческого потенциала личности.

Прежде всего, следует отметить, что социальная политика занимает важное место во внутренней государственной политике. Социальная политика призвана обеспечить гармонизацию общественных отношений, политическую стабильность, гражданское согласие и расширенное воспроизводство населения, и выполняет указанные задачи путём принятия и реализации государственных решений по социальным мероприятиям и программам.

Рис. 1. Элементы состава социальной сферы

Решение социальных проблем обеспечивает жизнедеятельность общества в государстве. Функционирование социальной политики обеспечено деятельностью институтов государства и соответствующих государственных и муниципальных учреждений в области образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, подготовки кадров и т.д. Развитие этой инфраструктуры – необходимое условие социального прогресса.

К субъектам социальной политики относят: государство, государственные учреждения и организации; органы местного самоуправления; профсоюзы и другие

общественные, религиозные, благотворительные и иные негосударственные объединения; коммерческие и предпринимательские структуры; гражданские общества. Их деятельность является платформой для развития и реализации социальных отношений. Функционирование государственных органов и социальных институтов подтверждает тот факт, что главным субъектом реализации социальной политики выступает государство. Именно государство концентрирует значительную долю общественного богатства и обладает монополией на доходы от налогообложения; принимает решения по перераспределению общественного богатства, в том числе и для обеспечения функционирования социальной сферы.

Несомненно, главной целью социальной политики является обеспечение высокого уровня качества жизни и повышение благосостояния населения. Достигается за счёт систем законодательных, экономических, социальных и психологических гарантий, создания равных условий для повышения своего благосостояния за счёт личного трудового вклада, предпринимательства для трудоспособного населения и создания определённого уровня жизнеобеспечения для нетрудоспособных граждан.

Для достижения социальной политики также используются следующие инструменты: законы, нормативные правовые акты, социальные гарантии, финансовые средства, социальные денежные выплаты, натуральная помощь и др. Главенствующую роль играет правовое регулирование, его необходимость во всех сферах социальной политики является неоспоримым фактом.

Большинство российских учёных сходятся во мнении, что для Российской Федерации не подходит модель, которая пропагандируется в развитых странах. Поэтому Российская Федерация строит альтернативную модель с обязательным введением при определении будущего общества вместе с экономическими и технологическими признаками и такого социального признака, как социальная безопасность, и использование для развития в России концепции гуманистической экономики, ставящей своей целью повышение эффективности экономической деятельности за счёт активизации лично-квалификационных и морально-этических факторов.

Определённая группа исследователей предлагает внедрение социальной доктрины, основой которой является национальная и культурная идентичность народностей, формирующих общество РФ.

Большинство предлагаемых специалистами стратегий развития Российской Федерации делают ставку, во-первых, на активное наращивание и раскрытие интеллектуального потенциала, во-вторых, на производство высококонкурентной продукции, которая не производится в массовом масштабе в других странах, в-третьих, на цели и задания, которые обещают дать явный технологический приоритет (нанотехнологии, космические исследования).

Выводы. В реальных условиях развития государства основу формирования социальной политики составляют устойчивые социально-трудовые отношения между различными слоями и государственными институтами общества в государстве. Основой социально-трудовых отношений является наличие двух элементов: социально ответственного работодателя и квалифицированных трудовых ресурсов. Именно на развитие этих компонентов должна быть направлена концепция развития социально-ориентированного государства.

Следует подчеркнуть позицию, что для современного этапа социально-экономических превращений и в Российской Федерации и в Донецкой Народной

Республике с целью обеспечения устойчивого социального и экономического развития применима парадигма «социально ответственного» и «социально развитого» субъекта социально-трудовых отношений.

Таким образом, социально-ориентированная экономика – это основа для сбалансированного построения социально-трудовой сферы. Построение такой экономики и является стратегией развития Донецкой Народной Республики. Её главный критерий (при прочих равных условиях) – приоритет социальной защиты, социальной справедливости над экономической эффективностью ради социального спокойствия в обществе.

На сегодняшний день наше государство имеет огромное количество социальных проблем и социальных противоречий в обществе на пути своего становления и развития. Эффективное решение этих проблем напрямую зависит от продуманной и организованной политической деятельности государства и внедрения механизма реализации социальной политики.

Список использованных источников

1. Артёмов В.В. Совершенствование механизма реализации муниципальной социальной политики: монография / В.В. Артёмов. – М., 2008. – 134 с.
2. Волгин Н.А. Социальная политика: учебник / Н.А. Волгина. – М.: Экзамен, 2006. – 734 с.
3. Конституция Донецкой Народной Республики; принята Верховным Советом Донецкой Народной Республики 14 мая 2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/>.
4. Матраева Л.В. Инструментарий оценки эффективности управления социальным развитием региона: методические подходы и результаты расчётов / Л.В. Матраева. – М.: Дашков и Ко, 2013. – 161 с.
5. Мельников В.П. История социальной работы в России: учебное пособие В.П. Мельников. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К^о», 2004. – 106 с.
6. Смирнов С.Н. Социальная политика: учебное пособие / С.Н. Смирнов, Т.Ю. Сидорина. – М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2004. – 157 с.
7. Социальная работа: теория и практика: учебное пособие / отв. ред. д.и.н., проф. Е.И. Холостова, д.и.н., проф. А.С. Сорвина. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 275 с.
8. Старостенко А.М. Социальная политика Российской Федерации как основа региональной стратификационной модели: монография / А.М. Старостенко, Н.В. Якушина. – Орёл: Изд-во ОРАГС, 2010. – 421 с.
9. Худавердян В.Ц. Философия в социальной политике: монография / В.Ц. Худавердян. – М.: МГУУ ПМ, 2010. – 314 с.
10. Холостова Е.И. Генезис социальной работы в России: учебное пособие / Е.И. Холостова. – М.: Дашков и К, 2008. – 229 с.
11. Холостова Е.И. Социальная политика и социальная работа: учебное пособие / Е.И. Холостова. – М.: Дашков и К, 2010. – 213 с.
12. Фаузер В.В. Социально-трудовые отношения: содержание, механизм управления, зарубежный опыт: монография / В.В. Фаузера, И.Г. Назарова, В.В. Фаузер. – Сыктывкар-Ухта: УхТГТУ, 2010. – 102 с.

Научное издание

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

**Сборник научных работ
Серии «Государственное управление»**

Выпуск 20

**ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ**

Материалы представлены на языке оригинала.

Опубликованные материалы отражают точку зрения авторов,
которая может не совпадать с мнением редколлегии сборника.

При цитировании или частичном использовании текста публикаций
ссылка на сборник обязательна.

Ответственный за выпуск Братковский М.Л.

Научный редактор Гурий П.С.

Литературный редактор Кравченко А.В.

Технический редактор Якимчак А.А.

Компьютерная вёрстка Зензеров В.И.

Подписано в печать решением учёного совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС».
Протокол № 5 от 24.12.2020 г. Формат 60x84¹/₁₆. Бумага офсетная
14,47 усл.-печ. л. Тираж 100 экз.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
283015, г. Донецк-15, ул. Челюскинцев, 163а